

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA PEDAGOGIK TAHLIL

Mamatova Hilola

GulDPI dotsent (PHD)

Karimova Sevara

GulDU 2-kurs tayanch doktoranti

Mamayusupova Zarema

GulDPI I-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8321490>

Annotatsiya. Xulosa qilib aytganimizda Farhod timsolida komil insonni tarbiyalash mohirlik bilan tasvirlangan. Biz o'quvchi yoshlarni tarbiyalashda muhim vosita vazifasini bajaradi. Bizning kelajagimiz yoshlar qo'lidadir, shuning uchun farzandlarimizning tarbiyasiga alohida e'tibor berish, bizning eng oliy vazifamiz hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, komil inson, ta'lim va tarbiya, ishq, doston.

PEDAGOGICAL ANALYSIS IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI

Abstract. To sum up, Farhod's image of educating a perfect person is skillfully described. We, students, play an important role in educating young people. Our future is in the hands of young people, so paying special attention to the education of our children is our highest duty.

Key words: Alisher Navoi, perfect person, education and upbringing, love, saga.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛИШЕРА НАВОИ

Аннотация. Подводя итог, воспитание совершенного человека умело изображено в образе Фархада. Мы, студенты, играем важную роль в воспитании молодежи. Наше будущее находится в руках молодых людей, поэтому уделяем особое внимание образованию наших детей – наш высший долг.

Ключевые слова: Алишер Навои, совершенный человек, воспитание и образование, любовь, эпос.

O'zbek turkiy va forsiy til va adabiyotining yirik namoyondasi, adab ilmining sultoni, buyuk mutafakkir beqiyos qalam egasi Mir Alisher Navoiy komil inson hamda g'azal mulkingning sultonidir. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Andug'aniyevich Karimov ta'biri bilan aytganda, ¹ "Agar bu ulug zotni avliyo desak, avliyolamning avliyosi, mutafakkir desak mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak shoirlarning sultonidir deb ta'riflagan. Chindan ham Alisher Navoiy chinakam buyuk mutafakkir va o'chmas, unutilmas shoirdir. Alisher Navoiy nafaqat, turkly, forsiy til va adabiyotining balki jahon adabiyoti xazinasini boyitgan buyuk allora hisoblanadi. E. Bertelsning ta'biricha² Alisher Navoiyni bilish uchun uning kutubxonasi to'la boxabar bo'lish kerak-deya ta'kidlaydi. Haqiqatdan ham, Navoiyning asarlarini o'rganimiz sari, Navoiyning ijodiga shunchalik qiziqib, ilm-ma'rifat olamiga shungib boramiz Navoiyni qanchalik ko'p o'qisak, o'rgansak, u haqida shunchalik kam ma'lumotga ega ekanligimizni anglaymiz...

Alisher Navoiyning adabiy merosi, so'nmas asarlari, biz uchun bitmas-tuganmas ilm-ma'rifat, ta'lim va tarbiya xazinasini sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Navoiyning shoh asari bo'lgan "Xamsa bunga yaqqol misoldir. "Xamsa asari 1483-1485-yillarda yozilgan bo'lib, u o'z ichiga besh dostonni qamrab olgan Ular quyidagilar: "Hayrat ul-abror", "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" "Sab'ayi sayyor", "Saddi Iskandary" "Xamsa" asari har jihatdan yetuk asardir. "Xamsa Navoiy tafakkurining mahsuli, insonni to'g'ri yo'lga boshlovchi, insonni komil inson qilib

tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan "Xamsa"ning birinchi dostoni, Hayrat ul-abror falsafiy ta'limiy, tarbiyaviy va axloqiy doston hisoblanadi. Uning birinchi maqolati Iymon haqida. Maqolatning birinchi baytidanoq adib iymonning inson hayoti, insoniylik mohiyatida tutgan o'mini belgilab beradi..

“ Kimki jahon ahlida inson erur “. Bilki nishoni anga Iymon erur ”³.

Ya'ni shoir kim bu dunyoda inson deb atalibdi, uning insoniylik belgisi iymondir deya ta'kidlaydi Iymoni yo'q odamni odam deb hisoblamaydi. Haqiqatdan ham iymonsiz inson h kabidir. Uning iymonsizligiga sabab ilmsizligi axloqsizligidir. “Hayrat ul-abror “ dostoni hukmdorlarga bag'ishlangan “Salotin bob”da nomli uchinchi maqolatida buyuk mutafakkimning adolat haqidagi qarashlari o'rganiladi. Maqolatda adibning tenglik, ozodlik, adolatli davlat va jamiyat borasidagi qarashlari o'z ifodasini topgan. Alisher Navoiy ushbu bobda bo'lajak shohlarni, jamiyat rahbarlarini odil, oqil, adolatli bo'lishga, davlatda tinchlik va tenglikni saqlashga, el-yurt uchun, xalq uchun qayg'urishga, uning g'amini o'z g'amidek ko'rishga undaydi, va bu orqali bo'lajak davlat rahbarlarini tarbiyalaydi. Chunki davlat rahbari insoniylik, ilm-ma'rifat, ta'lim va tarbiya, jihatlari bilan xalqqa o'rnak bo'lishi lozim. Ushbu ibratli fikrlar, o'gitlar bugungi jamiyatimizning bo'lajak davlat rahbarlarini tarbiyalashda, ularni har tomonlama yetuk inson bo'lib yetishishida muhim ahamiyat kasb etadi Zeroki xalqni doim o'ylagan uning dardi bilan yashagan davlat rahbarini xalq ham ulug'laydi e'zozlaydi. Bugungi kunda ham jamiyatimizda bo'lajak davlat rahbarlarini tarbiyalashda dolzarb muammolarga duch kelamiz Alisher Navoiyning ushbu dostoni bugungi zamonamizni tarbiyalashda muhim vositadir...

Alisher Navoiy “Xamsa“ sining ikkinchi dostoni bo'lgan Farhod va Shirin dostoni haqida so'z yuritimiz. "Farhod va Shirin dostoni 54 bob va 5782 baytdan iborat Adib bu dostonni Shavq dostoni deb ataydi. Chunki unda ishq kuylanadi ishq talqin qilinadi. Bu shunday ishqki, u insonni poklaydi) ezgulik sari yetaklaydi, unga o'zligini tanitadi, unda komillik sifatlarini, komil insonni tarbiyaladi Dostonda asosiy g'oya komil inson g'oyasi ilgari suriladi. Bunda Farhod komil inson deya ta'riflanadi. Dostonning asosiy voqealari ovozasini olamni tutgan, qudrat-u davlatda tengsiz, Chin xoqonining farzandsizligi va bundan uning iztirobga tushganligi bilan boshlanadi. Uning yagona orzusi farzandli bo'lish edi. Oллоh taolo unga o'g'il farzand ato etdi. Chin xoqoni Farhod deb ism qo'ydi. Otasi uning yetuk inson bo'lishi uchun ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratadi. Natijada Farhod ta'limning dastlabki uch oyida butkul savodi chiqadi, bir yilda Qur'oni karimni yod oldi. Farhodning har tomonlama aql zakovatli, yetuk inson bo'lib o'sishida uning tarbiyachi ustozlari Mulkoroning o'mi beqiyosdir Farhod Shirin ismli qizga oshiq bo'ladi. Shiringa yetishish uchun barcha qiyinchiliklarni sabr-matnat bilan yengishga harakat qiladi Chin xoqoni Farhodning ishq dardidan qiynalganini ko'rib, uning ko'nglini olish uchun to'rt fasiga moslab, to'rt qasrni qurdirishga farmon beradi. Qurilish uchun Xitoyning mashhur me'mori Boniy, naqqoshi Moniy, tosh yo'nuvchi Qoran qurilishga jalb etiladilar. Farhod qurilish bo'layotgan yerga borib, mashhur quruvchilar ustalarining ishlarini ko'rib, ularga shogirdlikka tushishga qaror qiladi. Bu quruvchi ustalar buyuk kasb egalari, o'z hunarlarini mislsiz san'at darajasiga yetkazgan kishilar edi. Boniy, Moniy, Qoran Farhodning haqiqiy ustozlari edi. Farhod ustozlari o'rgatgan hunarni mukammal egallashga harakat qiladi.

Dostonda Farhod o'z sevgisiga yetishish uchun ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechiradi barcha to'siqlarni yengib o'tadi, o'z nafsini tiyishni o'rganadi. Shu orqali komil inson sifatlarini o'zida mujassam qiladi. Farhodning komil inson darajasiga erishishida avvalo, uning otasi Chin

mamlakatining hukmdorining o'mi beqiyosdir. Chunki u o'z farzandini yoshligidan to'g'ni tarbiyalashga, ilm-ma'rifatli qilishga, chiniqtirishga harakat qiladi. Farhodni hunar egallashida unga buyuk ustozlik vazifasini bajar Xitoy hunarmandlari Boniy, Moniy, Qoran kabi ustozlarning hissasi kattadir Ular Farhodga o'rgatibgina qolmay, Farhodni har bir ishda sabrli, chidamli, qat'iyatli bo'lishni o'rgatishgan. Xulosa qilib aytganimizda bu hayotda har bir insonga ustoz kerak. Chunki usto inson hayot yo'llarida murakkab qiyinchiliklarga jarayonlarga duch keladi. Insonni to'g'ri yo'lga boshlovchi, unga ta'lim va tarbiya beruvchi bu ustozdir. Bunday ulug' nomga erishish mushkul va mashaqqatli vazifadir.

REFERENCES

1. Sultonmurod OLIM “ Naqshband va Navoiy “. Toshkent nashriyoti 3-bet.
2. 9-sinf Adabiyoti Darslik 2019-yil Toshkent O'ZBEKISTON NMIU 2019.53-56-57-60-bet
3. ISLOM KARIMOV “ YUKSAK MA'NAVIYAT, YENGILMAS KUCH” asari 30-bet.
4. Myxiddinovna M. H. METHODS OF TEACHING ENGLISH BASED ON CREATIVE THINKING //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – T. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
5. Mamatova K. THE POTENTIAL OF THE LEADER IN MANAGING THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B5. – C. 180-183.
6. Mamatova K. M. Creative Techniques, Methods and Trends in English Language Teaching //Eastern European Scientific Journal. – 2018. – №. 2.
7. MAMATOVA K. CREATIVE APPROACH TO TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE //O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2019,[1/3] ISSN 2181-7324.
8. Shahriddinovna, K. S. (2023). Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 183-187.
9. Shahriddinovna, K. S. (2023). INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD. *American Journal of Applied Science and Technology*, 3(06), 09-14.
10. Shahriddinovna K. S. Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – T. 19. – C. 183-187.
11. Shahriddinovna K. S. INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD //American Journal of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 09-14.
12. Karimova, S. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. *Science and innovation*, 1(B6), 214-218.
13. Karimova S. THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B6. – C. 214-218.

14. Karimova S. CHARACTERISTICS OF NATURAL TEACHING METHODOLOGY //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 737-740.
15. Karimova, S., & Ashurova, M. (2023). TYPES OF EDUCATION. Modern Science and Research, 2(8), 161–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22537>
16. Mamatova, X., Karimova, S., & Turg'unboyeva, M. (2023). EDUCATION IS UPBRINGING, KNOWLEDGE IS SALVATION. Modern Science and Research, 2(8), 164–166. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22538>